

G'AZNACHILIK XIZMATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

Bahodir Habibullo o'g'li Muhammad

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi
O'quv Markazi katta o'qituvchisi, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi.

ANNOTATSIYA:

Ushbu tezisda raqamli iqtisodiyotda G'aznachilik tizimining ahamiyati, budget ijrosida raqamli texnologiyalar roli, hamda monitoring tadbirlari, muammolar va rivojlanish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: G'aznachilik tizimida nazorat, raqamli texnologiyalar, risk (xatar), nazorat funksiyalari, dastlabki nazorat, joriy nazorat, samaradorlik, tahlil, o'rganish.

ANNOTATION

This thesis examines the importance of the treasury system in the digital economy, the role of digital technologies in budget execution, as well as monitoring of activities, problems and development prospects.

Keywords: treasury control, digital technologies, risk, control functions, primary control, current control, efficiency, analysis, training.

Raqamli texnologiyalarning taraqqiyoti G'aznachilik tizimining yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishi bilan moliyaviy munosabatlarni huquqiy tartibga solishni yanada takomillashtirish va rivojlantirish talab etmoqda. So'nggi yillarda qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda, O'zbekistonda iqtisodiyotni axborotlashtirish va raqamlashtirish jarayonlari amaliyotga keng joriy etilmoqda.

Respublikamiz 2020-yilda duch kelgan "COVID-19" pandemiyasi raqamli texnologiyalarni rivojlantirish uchun turtki bo'ldi. Ayrim davrlarda jismoniy shaxslarning harakatlanishi va jamoat joylarida bo'lishi, shu jumladan mehnat vazifalarini bajarishi bilan bog'liq jiddiy cheklovlar joriy etilishi munosabati bilan raqamlashtirish iqtisodiyotni rivojlantirishning eng muhim, umumiy yo'nalishi ekanligi ayon bo'ldi. Hozirda raqamlashtirish jarayonlari budget ijrosi munosabatlariga ham samarali ta'sir qilmoqda.

O'zbekistonda ham raqamli budjet tushunchasi shakllantirilmoqda, raqamli budjet uchun me'yoriy-huquqiy baza ishlab chiqilmoqda; shakllar, registrlar, tasniflagichlar, biznes-jarayonlardan tashkil topgan budjet tizimining portali texnik jihatdan shakllantirilmoqda. Shu bilan bir qatorda, davlat sektorini yanada keng ko'lamli raqamli transformatsiya qilish uchun shart-sharoitlar allaqachon shakllantirilgan. Raqamlashtirish jarayonlari nafaqat moliyaviy va budjet munosabatlarini rivojlantirishning umumiy vektoriga konseptual ta'sir ko'rsatdi, balki O'zbekiston G'aznachilik tizimi tomonidan qonun bilan berilgan vakolatlarni amalga oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekiston Respublikasi G'aznachilik tizimi vazifa jihatdan budjet tizimi budjetlarining kassa ijrosini ta'minlaydi, yagona g'azna hisobvarag'ini yuritadi, davlat xarajatlari majburiyatlarini bajarish jarayonida samarali buxgalteriya hisobini yuritadi, ishonchli va shaffof konsolidatsiyalangan budjet hisobotini shakllantiradi va davlat moliyaviy nazoratining tegishli turlarini amalga oshiradi.

Albatta, G'aznachilik nazorati davlat moliyaviy nazoratining tarkibiy qismi bo'lib, u o'z navbatida davlat moliya siyosatining asosini tashkil qiladi. Nazoratni amalga oshirish bo'yicha vakolatlarni hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi (173-modda)³¹ va "O'zbekiston Respublikasining budjet tizimi budjetlarining G'azna ijrosi qoidalari haqida"gi yo'riqnoma³² (2016 yil 22 dekabr, 2850) talablariga muvofiq, G'aznachilikning vazifalaridan biri budjetni ijro etishda dastlabki va joriy moliyaviy nazoratni amalga oshirishdir.

G'aznachilikda dastlabki nazorat budjetning ijro etilishi, ya'ni budjetga soliq va boshqa to'lovlar kelib tushishi, budjet mablag'larining sarflanishi hamda moliyaviy va boshqa masalalar bo'yicha har qanday qarorlar qabul qilinishidan oldin amalga oshiriladi. Aslida, bu nazorat yagona g'azna hisobvarag'iga kelib tushadigan turli darajadagi budjetlarning daromad va xarajatlarini dastlabki bosqichida budjet qonunchiligi buzilishining oldini olish va tartibga solish jarayonida amalga oshiriladi.

G'aznachilik joriy nazoratni budjet mablag'lari oluvchilar tomonidan yuridik majburiyatlarni qabul qilish bosqichidan, ya'ni budjet mablag'lari oluvchi va mahsulot (xizmatlar, ishlar) yetkazib beruvchi o'rtasida tuzilgan shartnomalarni belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazish jarayonida boshlaydi (Budjet kodeksining 122-moddasi).

³¹ O'zbekiston Respublikasi «Budjet kodeksi» 26.12.2013 y. 360-O'RQ.

³² O'z.R. Adliya vazirligidan 22.12.2016 yilda ro'yxatdan o'tgan «O'zbekiston Respublikasining budjet tizimi budjetlarining g'azna ijrosi qoidalari haqida»gi 2850-son yo'riqnoma.

Joriy nazorat budjetdan mablag' oluvchilarning shaxsiy g'azna hisobvaraqlaridan to'lov hujjatlari asosida amalga oshirishda xarajatlarning qonuniyligini tasdiqlovchi hujjatlarning smeta ajratmalari doirasida muvofiqligi tekshirilgandan so'ng amalga oshiriladi. (Budjet kodeksining 123-moddasi.) Bunday nazorat davlat budjet mablag'larini samarali sarflanishida ustuvor hisoblanadi va davlat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, shaxsiy g'azna hisobvaraqlar orqali kassa xarajatini amalga oshirish mexanizmining o'zi g'aznachilik nazorati vositasi bo'lib, bu budjet intizomini buzish sonini keskin cheklash, jumladan budjet tizimi budjetlarining budjet intizomiga rioya qilishiga erishish imkonini beradi. G'aznachilik xizmatida operatsiyalarni yanada samarali nazorat qilish maqsadida "E-Risk" dasturiy ta'minoti foydalanishga topshirilmoqda, bu dasturni samarasi sifatida inson omili ishtirokini kamaytirish va ish jarayonidagi risk (xavf)larni oldini olish hisoblanadi.

Budjet ijrosi jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalarni keng joriy qilinishi natijasida:

- transport va xo'jalik xarajatlarini kamaytirishga erishilgan (qog'ozga xarajatlar – 90%, transport xarajatlari – 100% ga kamaygan);
- to'lovlarni amalga oshirish muddati 2 amaliyot kunidan 1 amaliyot kunigacha qisqargan;
- G'aznachilik xizmatidagi ishchi-xodimlar soni tizim tashkil etilgandan buyon 3-4 karra maqbullashtirilgan;
- Budjetning birinchi darajali to'lovlari o'z vaqtida (1-5 sanada ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar hamda 15-18 sanalarda avans) operativ to'lashga erishilgan.

Davlat moliyasini raqamlashtirish, birinchi navbatda, davlat boshqaruvi, davlat moliyaviy nazorati, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari, aqlli shahar loyihalariga ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish, aholini onlayn sohaga jalb etish borasida sezilarli yutuqlarga erishildi. 2020-yilda elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston 193 davlat orasida 87-o'rinni egalladi. Davlat sektori umuman axborot texnologiyalari sanoati rivojlanishining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlari maqsad va vazifalarini tuzishda G'aznachilik xizmati qo'mitasi tomonidan muntazam

zamonaviy axborot texnologiyalar, Davlat moliyasini boshqarish axborot tizimi (DMBAT), "O'zASBO" budjet tashkilotlarida avtomatlashtirilgan buxgalteriya hisobi dasturiy majmuasi, davlat xaridlari (xarid.mf.uz) axborot tizimlarini yangilash va takomillashtirishning ustuvor yo'nalishi sifatida qaralishi kerak.

Umuman olganda, axborot tizimlaridan foydalanish respublika G'aznachiligiga budjetga tushumlar, budjet mablag'larining sarflanishi, dastur loyihalarni amalga oshirish xarajatlari, budjet investitsiyalarini amalga oshirish, shuningdek, barcha jarayonlarni nazorat qilish uchun onlayn ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri kirishni ta'minlaydi va natijalarni joylashtirib boradi. G'aznachilik xizmati qo'mitasi tomonidan o'z faoliyatida foydalaniladigan axborot resurslarini yanada rivojlantirish ushbu tizimga davlat budjeti ijrosi jarayonida funksiyalarni imkon qadar to'liq va minimal vaqt xarajatlari bilan amalga oshirishga imkon beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Budjet kodeksi". 2013-yil 13-dekabr. O'RQ-360-son.
2. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida". 2021-yil 22-aprel. O'RQ-684-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 28-fevraldagi «Davlat budjetining G'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-594-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6.10.2020-yildagi "«Raqamli O'zbekiston - 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil 22-dekabrda ro'yxatdan o'tkazilgan «O'zbekiston Respublikasi budjet tizimi budjetlarining G'azna ijrosi qoidalarini tasdiqlash haqida» 2850-son yo'riqnoma.
6. www.imv.uz –O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti.